

La comunicación (parcial) del deporte

Por: Abel Suing arsuing@utpl.edu.ec

Los deportes de mayores convocatorias e inversiones económicas tienen más espacios en los medios de comunicación, otros son cubiertos mínimamente, es decir, ocurren desequilibrios al comparar las cantidades y variedades de prácticas presentes en los informativos.

Aún no se logran procesos sostenidos de difusión de todas las competencias. Además, lo colectivo tiene más espectadores que lo individual, e indudablemente demanda altos volúmenes de datos.

La comunicación del deporte y sus instituciones está restringida a tópicos cercanos al espectáculo, la crisis o las fatalidades, pero los testimonios de vida, las etapas posteriores al periodo profesional, los semilleros y los campeonatos de base casi no constan en las noticias. Aunque esto está cambiando gracias a los triunfos de París 2024, que demuestran que hay otras rutas hacia al éxito que no están en las perspectivas frecuentes de la información publicada.

El deporte es virtud, vocación, ejercicio diario y una forma de vida que lleva a exteriorizar lo mejor de las personas y las familias. Es también compromiso en equipo para alcanzar la excelencia.

Queda por edificar una comunicación que muestre y eduque a la población para comprender que conjuntamente al fútbol, las luchas o las carreras de autos existen otras áreas. Ojalá los editores, tanto de medios online como tradicionales, sigan brindando oportunidades a los jóvenes de aquellas disciplinas que han recibido poco, pero que dan mucho para que Ecuador tenga un lugar en el mapa olímpico.